

சங்க அகப்பாடல்களில் வரைவு

Sanga Agappadalgalil Varaivu

வி. ஜெபா ஷாலினி, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 19213114022029, நேசமணி நினைவு கிறிஸ்தவக் கல்லூரி, மனோன்மனியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

W. Jaba Shalini, Research Scholar, Reg. No.: 19213114022029, Tamil Research Centre, Nesamony Memorial Christian College, Affiliated to Manonmaniam Sundharanar University, Tirunelveli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3886-2418>

முனைவர் அ. சஜன், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வு மையம், நேசமணி நினைவு கிறிஸ்தவக் கல்லூரி,

மனோன்மனியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. A. Sajan, Assistant Professor, Tamil Research Centre, Nesamony Memorial Christian College, Affiliated to Manonmaniam Sundharanar University, Tirunelveli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5354-4994>

DOI: 10.5281/zenodo.8200369

Abstract

The chastity section was constructed to talk about the interior lifestyle of the Tamil people during the Sangam period. It presents the inner life of man and woman in detail, centred on the interior. Gang life is also seen as a male-centred life. The Adolescent-centred (Inner Life) life is not predicated in males but widely spoken after puberty is predicated in females. In Sangam literature, where love was the main theme, love gave women the right to take up their life. When the Thalaivan (leader) started picking flowers at the initiative of his friend and mother, he went towards the lover (Thalaivi) who did not respond to the leader's question because of shyness. The elders brought them together finally and they got married with the help of a lady friend. For this, the day sign and the night sign became the domain. Ambal Alar dispels division of matter, allakuri, concentration, fanaticism. The factional leadership caused great suffering due to the interference in the region. This also led to the marriage. In the absence of a female who wants to live with her husband after marriage, she forgets her duty and reduces her intimacy with her mother. A friend asks for a draft in an environment where it is impossible to continue hidden love because of excitement. During the Sangam period, however, chastity was seen as socially sanctioned Charity and harmony are seen through chastity. There are also variations in the marriage rituals according to the sub-community. It is the idea of this essay that the marriage (Varaivu) ritual has been essential to a chaste life and became the moral code value in Tamil society.

Keywords: Kazhavu, Karppu, Thalaivi, Thozhi, Hidden Love, Marriage.

ஆய்வு சுருக்கம்

சங்ககால மக்களின் அகப்புற வாழ்க்கை முறையைப் பேச களவு - கற்பு பிரிவு கட்டமைக்கப்பட்டது. இது அகத்திணையில் மையப்படுத்தப்பட்ட ஆண் பெண்ணின் அகவாழ்க்கையை விரிவாக முன்வைக்கிறது. ஆண் மையமிட்ட வாழ்க்கையாகவே களவு

வாழ்வும் காணப்படுகிறது. பெண் பருவ மெய்தியப் பின் பேசப்பட்ட களவில் முதன்மைப் படுத்தப்படுகிறாள். காதல் முதன்மைப் பொருளாக இடம்பெற்ற சங்க இலக்கியத்துள் பருவ மெய்துதல் பெண்ணிற்குத் திணை சார்ந்த தொழில் மேற்கொள்ள உரிமை பெற்றுத் தந்தது. தோழி மற்றும் தாய் தந்தை ஏவுதற்படி திணைசார் தொழில் மேற்கொண்டபோது ஊழ்வினையால் வேட்டை நிமித்தமாகவே ஏதோ காரணங்களுக்காக எதிர்படும் தலைவனின் கேள்விக்கு மறுமொழிக் கூறாத தலைவியை நோக்கிச் செல்கிறான். விதியால் கூட்டப்பட்ட தலைமக்கள் தோழியின் உதவியால் சந்தித்து வந்தனர். இதற்குப் பகற்குறி, இரவுக்குறி களவிற்குக் களமாக அமைந்தது. அம்பல், அலர், பொருள்வயிற் பிரிவு, அல்லக்குறி, இற்செறிப்பு, வெறியாட்டு சந்திப்பை தூரமாக்குகிறது. களவில் இடையீடு ஏற்பட பிரிவு தலைமக்களிடையே மிகுந்தத் துன்பத்தை ஏற்படுத்தியது. இது வரைவிற்கும் காரணமாக அமைந்தது. மெய்யுறுப் புணர்ச்சிக்கு பின்னர் தலைவனோடு வாழ விரும்பும் தலைவி இல்லில் கடமையை மறந்து அன்னையோடு உள்ள நெருக்கத்தைக் குறைத்துக் கொள்கிறாள். இற்செறிப்பு மற்றும் அலரால் களவு தொடர இயலா சூழலில் வரைவு வேண்டுகிறாள் தோழி. களவு சுதந்திரம் சங்க காலத்தில் இருப்பினும் கற்பு வாழ்க்கையே சமூகத்தால் அங்கீகரிக்கப் பட்டதாகக் காணப்படுகிறது. அறத்தொடு நின்றல், உடன்போக்கு இவையே கற்பு வாழ்க்கையின் வாயிலாகக் காணப்படுகிறது. திணைநிலைச் சமுதாயத்திற் கேற்ப வரைவுச் சடங்குகளிலும் மாறுதல்கள் உள்ளன. கற்பு வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாத வரைவுச்சடங்கு சமுதாயத்தில் மதிப்புடைய ஒழுக்க நெறியாக அமைந்தது என்பது இக்கட்டுரையின் தன்மையாகும்.

திறவுச் சொற்கள் : களவு, கற்பு, சங்க காலம், தலைவி, தோழி, வளர்பருவம், வரைவு.

முன்னுரை

சமுதாயத்தின் அங்கமாகக் காணப்பெறும் இலக்கியம் அது சார்ந்த காலத்தின் கண்ணாடியாகத் திகழ்கிறது. மக்களின் வாழ்வியலைச் சிறப்பாக முன்வைக்கும் சங்கப் பாடல்கள் அகம், புறம் எனும் இலக்கணப் பிரிவினடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. தமிழின் தலை சான்ற இலக்கியமாகத் திகழும் இவ்விலக்கியம் களவு, கற்பு வாழ்கையின் ஒழுக்கமுறைகள், வேளாண்மை, வாணிபம், அரசியல் என திணை சார் வாழ்க்கை சிறப்புடையதாகக் காணப்படுகிறது. இனக்குழு மக்களிடையே கட்டமைக்கப்பட்ட ஆண், பெண் நிலைப்பாடு களவில் துவங்கி கற்பில் தொடர திணைசார் தொழில்களே அடிப்படையாகின்றன. வரைவு முன்னிறுத்திப் பாடப்பட்ட சங்க அகப்பாடல்கள் பிள்ளைப் பருவம் முதல் வளர் பருவம் வரை எவ்வாறு பேசுகிறது என்பதும் கற்பு வாழ்வைப் போன்றே

களவிலும் பெண் ஆணிற்காகக் கட்டமைக்கப்பட்டவளா என்பதும் ஆய்விற்குரியது. காதலிப்பதில் பெற்றிருந்த சுதந்திரம் பெண்களுக்கு வரைவில் எவ்வாறு அமைந்தது? வரைவில் ஆண், பெண் உள்ள மாறுபாடுகள் எத்தகையது முதலிய கேள்விகளோடு, பருவமெய்துதல் பருவப்பெண்களின் வாழ்வில் ஏற்படுத்திய மாற்றங்கள் அகஇலக்கண முறைப்படி அமைந்ததா? சங்க கால சமுதாயத்தில் வரைவு பெற்றிருந்த முக்கியத்துவம் கற்பு வாழ்க்கைக்கு எவ்வாறு அடிப்படையாக அமைந்தது என்பதை ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

பருவமெய்தல் – மாற்றம்

சங்க அகப்பாடல்களில் பிள்ளைப் பருவம் துவங்கி பேசப்படும் ஆணிற்கு எதிரான நிலையில் பெண் களவு வாழ்விற்காகப் பருவமெய்தியப் பின்னரே பேசப்பட்டுள்ளாள். பெரும்பையில் பருவமெய்தியப் பெண்ணைக் குறிப்பிடும் அகப்பாடல், **பேதை அல்ல – மேதை அம் குறுமகள் (அகநானூறு, பா.7)** என்று பேதைப் பருவம் இல்லை பெரும்பைப் பருவம் என்பதை மையப்படுத்தி இவ்வாறாக குறிப்பிடுகிறது. இது பெரும்பையில் புறத்துச் செல்லாமையை விளக்குகிறது. பருவ மெய்துதலுக்குப் பிறகு உரிய பெண் இல்லில் தங்கியிருப்பவள் இல்லை. திணை சார்ந்த தொழில் மேற்கொள்ளும் சங்ககாலச் சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கு அது கடமையாகக் காணப்பட்டது. **இளமை தீர்ந்தனள் இவள் (நற்றிணை, பா. 321)** என்பது பருவமெய்திய பின் தோழியின் தூண்டுதலாலும் தாய் தந்தை ஏவுதலாலும் புணம் காத்தல், மீன் உணக்கல், உப்பு விற்றல், பூக்கொய்தல் முதலிய தொழில்களுக்குச் சென்றதைக் குறிப்பிடுகின்றது.

காமப் பருவமெய்திய தலைவனொருவன் தானாகவே எதிர்பட விதியால் ஒருவரையொருவர் கூட்டப்பெறும் இயற்கைப் புணர்ச்சி நிகழ்கிறது. ஊழ்வினையால் தலைவியைக் கண்ட தலைவன் தேடி அலையும் நிலையை ஐங்குறுநூறு குறிப்பிடுகின்றது.

வரையர மகளிரின் அரியள்ளன்

நிறைஅரு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே (ஐங்குறுநூறு, பா. 191)

வரையில் விளையாடும் அர மகளிர் போல் கிடைத்தற்கரியவள் தலைவி என்பதைத் தலைவன் குறப்பிடுவதைக் காணமுடிகிறது. உள்ளப்புணர்ச்சியால் காதல் கொண்ட தலைமக்கள் களவினைத் தொடர தோழியின் உதவி தேவைப்பட்டது. ஒத்த பருவம் சார்ந்தோரே மனம் ஒன்றிய நட்புடன் திகழ்வர். தோழிகள் பலர் இருப்பினும் செவிலியின் மகளே நெருங்கிய தோழமையுடையவள். தோழியைப் பின்னின்று இரங்கிய தலைவனிடம் தலைவியின் அனுமதி இன்றியே கையுறைப் பெற்றுக்கொண்டு தலைவியை உடன்பட வைக்கிறாள்.

ஒவ்வொரு மனிதனிலும் புறச்செயல்களைத் தாண்டிய உள்ளார்ந்த எண்ணங்களும் அக உணர்வுகளுமே அவர்களது மகிழ்ச்சியான வாழ்வைக் கட்டமைக்கின்றன. களவொழுக்கத்திற்குப் பகற்குறி அடிப்படையாகக் காணப்பட்டது. அருவியாடல், பாலை

வினையாட்டு, புனம் காத்தலில் உடந்தையாக இருக்கும் தலைவனுடன் களவிற்பத்திற்குத் துன்பமாக மாலைப்பொழுது காணப்பட்டது. உள்ளத்தால் ஒன்றியக் காதலர்கள் மெய்தொட்டுப் பழகலும் புணர்வதும் உண்டு. மெய்யுறுப் புணர்ச்சிக்குப் பின்பு பொலிவுறும் தலைவியைக் கண்டு அன்னை இற்செறித்தலும் நிகழ்ந்தது. களவிற்குப் பின் தலைவனுக்காகத் தன்னை மாற்றிக் கொள்பவளாகவே பெண் காணப்படுகிறாள். களவு வாழ்வில் ஆண், பெண்ணின் மனம் வேறுபட்ட கோணங்களில் வெளிப்படுகிறது. இதனை,

உணர்வுகள் ஆடவர் போல் பட்டாங்கு வெளியிடுதல் மகளிர்க்கு அமையவில்லை. தனது உணர்வுகளை நுட்பமாய் வெளிப் படுத்தும் பெண்மையின் உளவியல் சுட்டப்படுகின்றது. (குறுந்தொகையில் இலக்கிய மரபுகள், பக்.57)

என்பது ஆண் பெண் மாறுபட்ட பண்பைச் சுட்டுகின்றது.

காம வேட்கையை மட்டும் விரும்பும் ஆண், அவன் அன்புத் தழுவல் உடனிருத்தலை விரும்பும் மனம் கொண்ட பெண் என்ற நிலையை அகப்பாடல்களில் காணமுடிகிறது. இது இரவுக் குறிக்கும் காரணமாகின்றது. இரவில் அன்னையின் காவலைக் கடந்துப் புறத்துச் செல்லுதல் கடினம். அன்னை துயில் கொண்டனளா என்பதை உறுதி செய்துப் பின்னர் புறத்துச் சென்றதை,

**தண் அயத்து அமன்ற கூதளம் குழைய
இன் இசை அருவிப்பாடும் என்னாதூஉம்
கேட்டியோ? வாழி! வேண்டு அன்னை (அகநானூறு, ப. 68)**

அகநானூறு குறிப்பிடுகின்றது. இரவுக்குறி தொடர்வதாலும், அல்லக்குறி, அம்பல் அலரினால் இற்செறிப்பு நிகழத் தலைவி வரைவு வேண்டுகிறாள் தோழி.

சங்க இலக்கிய அகப்பாடல்களை ஆராய்ந்து கணக்கிட்டுப் பார்த்தால் இன்ப முடிவுடையப் பாடல்களைக் காட்டிலும் துயர முடிவுடையப் பாடல்களை மிகுந்து வரக் காணலாம் (சங்க இலக்கியத்தில் காதல் மெய்ப்பாடுகள், பக். 138)

பிரிவுத் துன்பத்தால் பசலையுற்று, உடல் மெலியும் தலைவியின் நோய் அறியாது அன்னை வெறியாட்டும், வழிபாடும் நிகழ்த்துகிறாள். தலைவனின் அலட்சியத் தன்மையால் சினம் கொள்ளும் தோழி இல்லில் உள்ள தலைவியின் மன உணர்வுகளைப் புரிந்தவளாய் மீண்டும் பகற்குறி வரக் கூறுகிறாள். தக்க சமயத்தில் மதியுடன் செயல்படும் தன்மையுடைய தோழி, பகற்குறி வரும் தலைவனால் அலர் ஊர் மன்றம் வரைச் செல்லும் வரைவு விரைவில் நிகழும் என்ற எண்ணத்தைக் காரணமாகக் கொண்டு இவ்வாறு செயல்படுகிறாள். இதனை,

தலைவியின் துன்பம், இன்பமாக மாறவேண்டும் என்று நினைத்துச் செய்யும் தோழியின் செயல் தோழிக்குத் தலைவி மீதுள்ள அன்பின் வெளிப்பாட்டைத் தான் காட்டுகின்றது. (சுமதி. பெ, பக். 32)

தலைவியின் பிரிவுத்துயரைத் தாங்க இயலாது தோழி மேற்கொள்ளும் நட்பின் உயர்வை பெ.சுமதி குறிப்பிடுகிறார்.

வரைவு

ஆண் பெண் ஒன்றிணைந்து சமுதாயத்தில் வாழ வழிவகுக்கும் ஒழுக்க முறையே 'வரைவு' ஆகும். இது வதுவை மணம், திருமணம் எனவும் குறிக்கப்படுகிறது. வரைவு உடன்போக்கு, அறத்தொடு நின்று வரைதல் எனும் இருமுறைகளில் காணப்படுகிறது.

கொடுப்போர் இன்றியும் கரணம் உண்டே

புணர்ந்துடன் போகிய காலை யான (தொல். கற்பியல், பா. 141)

கற்பெனப்படுவது காணம்மொரு புணரக்

கொளற்கி மரபிற் கிழவன் கிழத்தியைக்

கொடைக்கி மரபினோர் கொடுப்பக் கொள்வதுவே (தொல். கற்பியல், பா. 140)

உடன்போக்கில் சென்று தலைமக்கள் வரைதலும் பெற்றோர் கொடுப்ப வரைதலும் நிகழும் என்பதை குறிப்பிடும் தொல்காப்பியத்தை ஒத்து சங்கப் பாடல்களும் எடுத்தியம்புகின்றன.

நொதுமலர் வரைவு

சங்க அகப்பாடல்களில் பாதிக்கு மேல் வரைவு முன்னிறுத்தி பாடப்பட்டவைக் களவு வாழ்விலும் தன்னை கற்பு வாழ்க்கைக்குரியவளாக நிலைநிறுத்தும் பெண்ணின் இயல்புகள் இற்செறிப்பிலும், பிரிவிலும் துன்பமடைகின்றது. நொதுமலர் வரைவிற்கு முன் வரைவு நிகழ்வதை விரும்பும் பெண்ணின் மனம் வரைவு தாமதத்தை ஏற்க மறுக்கிறது. ஆண் வரைவு வேட்கையைப் பொருளீட்டல் முதலிய காரணங்களைக் கூறி தாமதப்படுத்துகிறான். அறத்தொடு நின்றலுக்கு முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாக அமைந்தது வேற்றவர் மணம் பேசி வரும் நொதுமலர் வரைவாகும். நொதுமல், நொதுமலர், நொதுமலாளர் என நொதுமலர் சங்க இலக்கியத்துள் பலவாறாகப் பயின்று வந்துள்ளது.

யாரை, எலுவ? யாரே, நீ எமக்கு

யாரையும் அல்லை நொதுமலாளனை

அனைத்தால் கொண்க, நம்மிடையே நினைப்பின் (நற்றிணை, பா. 395)

பல நாட்கள் இனிய மொழியினைக் கூறி இன்புற்றுத் தலைவன் தந்த காமநோயினைக் குறித்து வினவும் தோழி, தலைவி இழந்த நலனைத் திரும்பப் பெற வரைவை முன்னிறுத்துகிறாள். நொதுமலர் வரைவின் போது அறத்தொடு நின்றதை ஐங்குறுநூற்றுப் பாடலொன்றுக் குறிப்பிடுகின்றது.

பொன்றிறம் விரியும் பூ கெழு துறைவனை

என்ஐ என்றும் யாமே இ ஊர்

பிறிது ஒன்றாக கூறும் (ஐங்குறுநூறு, பா. 110)

பொன்னின் நிறத்தில் மலர்ந்திருக்கும் பூக்கள் பொருந்திய துறையைச் சேர்ந்தவனை யாம் உறவு கொண்டோம் இவ்வூர் தவறாகப் பேசுகிறது. இது அறத்தின்பாற் பட்டது என்பதைத் தோழி முன்னிறுத்தி கூறுகிறாள். நொதுமலரின் தன்மையைக் குறிப்பிடும் தோழி,

கடும்புனல் அடைகரை நெடுங்கயத்து இட்ட

மீன்வலை மாப் பட்டாஅங்கு

இதுமற்று எவனோ நொதுமலர் தலையோ (குறுந்தொகை, பா. 171)

‘உண்பதற்குரிய மீனைப் பிடிக்கப்போட்ட வலையில் உண்பதற்கு ஆகாத நீர்நாய் அகப்பட்டது போல’ நொதுமலர் துன்பம் தருவதாகக் காணப்படுகிறது என்பதைக் குறிப்பிடுகிறாள். நொதுமலர் வரைவுச் செயல்கள் நடைபெறுவது கண்டு வருத்தமும் தலைவி இருமணம் நிகழ்தல் நடைமுறை அன்று,

அருநெறி ஆயர் மகளிர்க்கு

இருமணம் கூடுதல்இல் இயல்பு அன்றே (கலித்தொகை, பா. 114)

ஆயர் மகளிர்க்கு ஒருமணமே மணம் என்பதை மையப்படுத்தி களவில் தலைவனுடன் கொண்ட ஒருமணமே போதுமானது என்பதைக் குறிப்பிடுகிறாள்.

சிலம்பு கழி நோன்பு

சங்க கால சமுதாயத்தில் வழக்கிலிருந்த வரைவுச் சடங்குகளில் ஒன்று ‘சிலம்பு கழிதல்’. பெண்கள் காலில் அணியும் சிலம்பு சங்க காலம் முதற்கொண்டு தற்காலத்தும் வழக்கில் உள்ளது. சிறுபருவம் முதல் அணியும் கிண்கிணி, சிலம்பு முதலியவற்றைப் பொன்னிலும் வெள்ளியிலும் அணிந்தனர். பெண்களுக்கு சிறுபருவத்தில் பெற்றோர் அணிவித்த சிலம்பு வரைவு நிகழும் சில நாள்களுக்கு முன் கழற்றுவது மரபாகக் காணப்பட்டது. சங்க காலத்தில் வரைவிற்குப் பின்னும் பெண்கள் சிலம்பு அணிந்த குறிப்பும் உள்ளன.

மாலை யாகிய விலைதந்தான் மாதர்நின்

கால் சிலம்பு கழற்றுவான் சால (பரிபாடல், பா. 20)

இல்கிழத்தியின் சிலம்பினையும் கழற்றித் தருவான் அவள் கணவன் என்பதைக் கூறும் பரத்தையின் குரல் இது. சிலம்பு கழிதல் தலைவியின் இல்லில் நிகழ்த்தப்படும் விழாவாகும். இது தலைவியின் தாயால் நடத்தப் பெறும். இச்சடங்கு உடன்போக்கில் தலைவனின் தாய் அவள் வீட்டில் நிகழ்த்துவாள். இதனை,

நும் மனைச் சிலம்பு கழீஇ அயரினும்,

எம் மனை வதுவை நல் மணம் கழிக (ஐங்குறுநூறு, பா. 399)

புகுந்த வீட்டில் சிலம்புக்கழி நோன்பு நடந்திருந்தாலும் வரைவுச் சடங்காவது எம் இல்லில் நடைபெற ஏங்கும் தலைவியின் தாயை இப்பாடல் குறிப்பிடுகிறது. இப்பதிவிலிருந்து சிலம்பு கழிதல் பெண்களால் நடத்தப்படும் விழா என்பது தெளிவாகிறது.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com**உடன் போக்கு**

காதல் வயப்பட்ட தலைமக்கள் இருவரும் பகற்குறி இரவுக்குறி இடையீடுபட வருந்துவர். அலரினால் இச்செறிப்பு நிகழும் என்பதறிந்த தோழி உடன்போக்கிற்குத் தூண்டுகிறாள். தொல்காப்பியரும், உடன்போக்கும், வரைவும், அம்பல், அலர், பிரிவு குறித்த அச்சத்தாலும் உடல் வேறுபாட்டை உற்று நோக்குவதாலும் நிகழும் எனக் குறிப்பிடுகிறார். சங்க இலக்கியப் பாடல்களிலும் வரைவிற்குரியக் காரணங்களாக இவற்றைக் காண முடிகிறது.

உணர் அலர் எழ, சேரி கல்லென,**ஆனாது அலைக்கும் அறன்இல் அன்னை****தானே இருக்க தன்மனை (குறுந்தொகை, பா. 262)**

ஊரலரால் இற்செறிப்பு நிகழ்த்திய அன்னை, மகளைப் பிரிந்து தனியாக இருக்கட்டும் எனக்கூறி உடன்போக்கு மேற்கொள்ள தோழி வலியுறுத்துகிறாள். தலைவியின் மனதைப் புரிந்தவளாய், தான் வளர்ந்து வரும் பூச்செடிகள், அன்னையின் துன்பம், புலி போலும் அச்சம் தரும் உடன் பிறந்தோரின் பின்தொடரும் செயல் குறித்து கலங்க வேண்டாம் என நம்பிக்கையூட்டுவதைக் கயமனாரின் அகப்பாடல் குறிப்பிடுகின்றது.

அன்னை களவொழுக்கத்தை அறிந்துக் கொண்டாள் என்பதை உணர்ந்த தலைவி காமத்திற்காக நாணைத் துறந்து உடன்போக்கிற்கு உடன்படுகிறாள். இழிந்த செயலையுடைய பெண்கள் கூறும் ஒவ்வாத சொற்கள் தன் மகளுக்கு உயர்வைத் தருவதில்லை எனக்கருதி அன்னை வழிபாடு நிகழ்த்துவதும் உண்டு. காப்பாளி பெற்ற தாயே யாதும் தவறு நின் 'இவள் வளர்த்த அழகு இது' என்று ஊரார் தாய் மீது பழிசுமத்தக் காணலாம். (தமிழ்காதல், பக். 65) ஊராரின் பழிக்கு அஞ்சி அன்னை இவ்வாறு செயல்படுவதைப் போன்றே வ.சுப. மாணிக்கனாரின் கருத்தும் காணப்படுகிறது.

நீ உடன்படுதலின், யான் தர வந்து,**குறி நின்றன்னே, குன்ற நாடன்****இன்றை அளவைச் சென்றைக்க என்றி****கையும் காலும் ஓய்வன ஒடுக்கத்****தீஉறு தளிரின் நடுங்கி (குறுந்தொகை, பா. 383)**

உடன்போக்கில் தலைவி நாணத்தைக் கைவிடுகிறாள். உடன்போக்கிற்குத் தலைவன் குறியிடம் வந்து நிற்க நாணத்தால் தளர்ந்து தளிரைப் போல உள்நடுங்கி 'இன்றைப் பொழுது கழிவதாக' எனக் கூறுகிறாள். தலைவன் காத்து நிற்க நாணத்தைக் கைவிட்டு உடன் செல்கிறாள். கானகப்பாதை வழிச் செல்லும் தலைவி மகிழ்ச்சியுடன் விளையாடி ஆலமர நிழலில் தங்கி, தாம்பலப்பூச்சி பிடித்தும் பாவை விளையாடியும் செல்கிறாள். மகள் உடன்போகியதைத் தோழிக் கூற கேட்ட தாய் புலம்பி அழுகிறாள். செவிலி நற்றாய் குறித்து

சங்கப் பாடல்களில் வேறுபடுத்திக் காட்டப்பெறவில்லை. மனைக்குரியவளாக இல்லிலிருந்து புலம்புவது நற்றாய் எனவும், பின்சென்று தேடுபவள் செவிலிக்குரிய செயல்களாக ஊக்கிக்கலாம்.

எமப் பேரூர்ச் சேரியும் சுரத்தும்

தாமே செல்லும் தாயரும் ஊரெ (தொல்காப்பியம், பா. 37)

தொல்காப்பியரும் செவிலியை வேறுபடுத்திக் காட்ட இவ்வாறு கூறியிருக்கலாம். சங்ககாலத்தில் காதல் போற்றப்பட்டதாயினும் தன் மகள் உடன்போவதை அல்லது இவள் இன்னவனோடு தொடர்பு எனக் கேட்பதை அன்னை விரும்புவதில்லை. பலமுறை நினைத்தாலும் தலைவயின் செயல் அறம் சார்ந்ததாகவே காணப்படுகிறது. ஆனால் அன்னையின் மனம் மகள் பிரிவை ஏற்க மறுக்கிறது.

கண்ணும் நுதலும் நீவி, தண்ணென

தடவுநிலை நொச்சி வரிநிழல் அசைஇ,

தாழிக் குவளை வாடுமலர் சூட்டி,

தருமணற் கிடந்த பாவை என்

மருமகளே என முயங்கினள் அழுமே (அகநானூறு, பா. 165)

அன்னையின் மனநிலையை வெளிப்படுத்தும் இப்பாடல் மகளின் பிரிவுத் துன்பத்தைத் தாங்க இயலாது பாவையை மகளாகப் பாவித்து செய்யும் செயலைக் காட்டுகிறது. தன் இல்லில் ஆறுதல் கூற வரும் சுற்றத்தினரிடம் தலைவி பயன்படுத்தியப் பொருள்களைக் காண்பித்து புலம்பி அழுகிறாள். தலைவி சென்ற பாதை வழி பின்செல்லும் செவிலியிடம் கண்டோர் உடன்போகியது அறச்செயல், மனம் வெம்ப வேண்டாம் எனக்கூற, திரும்பி வருவதை சங்கப்பாடல்கள் குறிப்பிடுகின்றன. மகள் மீண்டு வர வேண்டும், விருந்தினர் போன்று,

வெஞ்சின விறல் வேல் காளையொடு

அம்சில் ஓதியை வரக் கரைந்தீமே (ஐங்குறுநூறு, பா. 391)

மகளை ஏற்றுக் கொள்வேன் எனக் கூறி காக்கையிடம் கரைய வேண்டுவதைக் காணமுடிகிறது.

அறத்தொடு நின்றல்

அறத்தொடு நின்றல் என்பது களவை கற்பாக்க முயல்வது. களவைப் பெற்றோருக்குத் தெரியப்படுத்தி வதுவை நிகழ்த்துவது தோழியின் நோக்கமாகும்.

சங்க இலக்கியத்தில் தோழி அறிவு சார்ந்த ஆளுமையுடையவளாகக் காணப்படுகிறாள். (தனலெட்சுமி. க, பக். 17) தோழி தக்ககாலம் பார்த்துச் சிறப்புடன் செயல்படுவதை இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார். தொல்காப்பியர்,

அறத்தொடு நிற்குங் காலத் தன்றி

அறத்தியல் மரபிலள் தோழி என்ப (தொல். பொருள், பா. 203)

தோழி அறத்தொடு நிற்கும் காலத்தில் அறத்தொடு நிற்பாள் எனக் குறிப்பிடுகிறார்.

தன்களவினை தன் பெற்றோர்க்கு உணர்த்தி அவர்தம் உடன்பாட்டுடன் கற்புகடன் பூண நினைப்பவள் தன் களவொழுக்கத்தினைத் தோழிக்கு உணர்த்தித் தோழியின் மூலம் தன் பெற்றோர்க்கு உணர்த்துவாள் (அக இலக்கிய கோட்பாடுகள், பக். 58)

தொல்காப்பியத்திற்கு உடன்பாடாக கு.மங்கையர்க்கரசி ஆசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளார். தலைவி அறத்தொடு நின்றப் பின்னரே தோழி அறத்தொடு நிற்பதை கூறும் தொல்காப்பியத்திற்கு மாறாக சங்க இலக்கியப்பாடல் காணப்படுகின்றது. தலைவியின் தோற்ற மாறுபாட்டை வினவும் அன்னையிடம்,

பசந்தனள் பெரிது எனச் சிவந்த கண்ணை,

கொன்னே கடவுதி ஆயின், என்னதூ உம்,

அறிய ஆகுமோ மற்றே

முறி இணர்க் கோங்கம் பயந்தமாரே? (ஐங்குறுநூறு, பா. 366)

இம்மெலிவினை இவள் பெறக் காரணம் கோங்க மலராம் எனக்கூறி அறத்தொடு நின்று களவினை வெளிப்படுத்துகிறாள். அறத்தொடு நின்று நடைபெறும் வரைவை,

தலைவி ஏற்கனவே கற்பு நெறி பட்டுவிட்டால் என்பதனை உணர்த்த அறத்தொடு நின்றல் நுண்ணிய துறை அமைப்பை உடையது (ப. சண்முகராணி, பக். 88)

தலைவியை தலைவனோடு திருமணத்தில் இணைக்க இது உதவும் (வி. முருகு, பக். 535)

என வரைவிற்குரிய முக்கிய காரணமாக அறத்தொடு நின்றலை இக்கட்டுரையாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

பொருள் கொடுத்து வரைதல்

இல்வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாதது பொருள், கற்பு வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் முன் தலைவனுக்குப் பொருளீட்டல் கடமையாகக் காணப்படுகிறது. அறத்தொடு நின்று வரைதலில் ஆண் பெண்ணின் இல்லத்தாருக்குப் பொருள் கொடுத்து மணப்பது சங்க காலத்தில் மரபாகக் காணப்பட்டது.

...ஆய் தொடிக் குறுமகள்

நலம் சால் விழுப்பொருள் கலம் நிறை கொடுப்பினும்

பெறல் அருங் குரையன். (அகநானூறு, பா. 280)

உறும் எனக் கொள்முநர் அல்லர்

நறுநுதல் அரிவை பாசிழை விலையே (அகநானூறு, பா. 90)

சீரியப் பொருள்களோடு அணிகலன்கள் பல கொடுப்பினும் பெறுதற்கு அரியவள். புது அணிகளைத் தந்தாலும் தமர் அது போதுமெனக் கொள்ளமாட்டார். இது பெண்ணின் தமருக்குப் பொருள் கொடுத்து மணப்பதை உறுதி செய்கிறது. தண் தழைவிலை நல்கினள்

நாடே (ஐங்குறுநூறு, பா. 147) தலைவியின் தமருக்கு ஒலைவன் ஒருவன் ஒரு நாட்டையே பரிசாக வழங்கியதைக் குறிப்பிடுகிறது.

மணப்பெண் வீட்டாருக்குப் பொருள்கள் கால்நடைகள் கொடுத்து பெண் எடுக்கும் தொழில் துறை சாராத் திணைக் குடிகளிடம் பெண்ணின் உழைப்பையும் அவள் பெற்றுக் கொடுக்கும் பிள்ளைகளையும் அனுபவிக்கும் உரிமை கிடையாது. (அ.மாதையன், பக். 94)

திணை குடிமக்களின் காணப்பட்ட வரைவில் இம்முறைப் பரவலாகக் காணப்பட்டதை உறுதிப்படுத்துகிறது என பக்தவத்சலபாரதி குறிப்பிடுகிறார்.

முல்லைத் திணை - வரைவு

சங்ககால மக்களின் வாழ்வில் முல்லை திணை வரைவு மாறுபட்ட தன்மையுடன் காணப்படுகிறது. களவிலும் ஏறுதழுவும் வீரனையே வரைய விரும்பும் பெண்களைக் கலிப்பாடல் குறிப்பிடுகின்றது.

கொல் ஏற்றுக் கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும்

புல்லாளே, ஆய்மகள்

வளியா அறியா உயிர், காவல் கொண்டு

நளிவாய் மருப்பு அஞ்சும் நெஞ்சினார் தோய்தற்கு

எளியவோ, ஆயமகள் தோள்? (கலித்தொகை, பா. 103)

ஏறுதழுவும் விதத்தை முன்வைக்கும் இக்கலிப்பாடல் 'கொல்லேற்றின் கொம்புக்கு அஞ்சுகின்றவனை ஆயமகள் மறுபிறப்பிலும் தழுவமாட்டாள்' என்ற பதிவானது முல்லை நிலப் பெண்களிடையே வீரம் குறித்த பற்றையும் ஏறு தழுவும் போது காற்றுப் போல போய்விடுவது உயிர் என உயிரைப் பொருட்படுத்தாது வீரமே உயிர் என்ற எண்ணம் காதலிலும் வென்று நின்றமையைக் குறிப்பிடுகின்றது. ஏறுத்தழவி வென்றப் பின் பெண்கள் திருமாலை வழிப்படுவதும் உண்டு

உடனிருந்து வரைதல்

பொருள் கொடுத்து வரைதலுக்கு உடன்படாதப் பெண்ணின் இல்லத்தில் தங்கியிருந்து உழைத்து வரைதலும் சங்க காலத்தில் வழக்கிலிருந்திருக்கலாம் என்பதற்குச் சான்றாக அகப்பாடல் ஒன்று காணப்படுகிறது. தான் காதலித்தப் பெண்ணை வரைந்துக் கொள்ளும் தலைவனின் எண்ணத்தையே ஆசிரியர் இப்பாடலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

...அறம் தெரிந்து

நாம் உறை தேவும் மருஉப் பெயர்ந்து, அவனொடு

இருநீர்ச் சேர்ப்பின் உப்புடன் உழந்தும்

பெருநீர்க் குட்டம் புனையொரு புக்கும்,

படுத்தனம், பணிந்தனம், அடுத்தனம். (அகநானூறு, பா. 280)

திரைக்கடலிலிருந்து முத்துக்களை வாரிக் கொண்டு வந்து பலருக்கும் பகுத்துக் கொடுக்கும் தன்மையுடையவனின் மகள் பெறுவதற்கு அரியவள் என்பதைத் தீர்மானித்துக் கொண்டபின், தலைவியின் தந்தையுடன் பணிந்திருக்கவும் தொழிலில் ஈடுபடவும், தன் நாட்டை விட்டு பெயர்ந்து உப்பு விளைவித்து அதனை விற்று திரிந்தும் பெருங்கடல் சென்று மீன்பிடித்தும் அவனைச் சார்ந்தும் இருந்தால் அறத்தை எண்ணிப் பெண் தருவானோ என நினைப்பதை இப்பாடல் விளக்குகிறது. சங்ககால சமுதாயத்தில் இம்முறை இருந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு என்பதும் இப்பாடலில் குறிப்பிடப்படும் தலைவன் பிற தினண சார்ந்தவனாகவும் இருக்கலாம் எனவும் ஊகிக்கலாம்.

மடல் மணம்

தான் விரும்பிய பெண் கிடைக்கப் பெறாத சூழலில் ஆண் ஒருவன் பனங்கருக்கலால் செய்த குதிரையில் தலையிலும் மார்பிலும் ஆவாரம், எருக்கம், உழிஞுப்பூவோடு பூளைப் பூவையும் கட்டி அணிந்துக் கொண்டு ஊர்வலமாக வருவதுக்கண்டு கண்டோர் கூறியும், பெற்றோர் கண்டும் தலைவியை அவனுக்கு வரைந்து கொடுக்க முன்வருவர். இதனை கலிப்பாடல் 141 விரிவாக முன்வைக்கிறது. மடலேறும் தலைவன் தெருவில் சான்றோர் முன் தலைவியின் மீதுள்ள வேட்கை வெளிப்படுத்தும் இப்பாடல் கண்டோரிடம் தான் விரும்பும் பெண்ணை வரைந்து தரவேண்டுவதாகவே காணப்படுகிறது.

வருந்தா மாலூர்ந்து மறுகின்கண் பாட,

திருந்திழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு, ஆங்கே,

பொருந்தாதார் போர்வல் வழதிக்கு அருந்திறை

போல, கொடுத்தார் தமர் (கலித்தொகை, பா. 141)

தலைவன் கூறிய வருந்தமிகுந்தச் சொற்களைக் கேட்ட தமர் பகைவனிடத்துப் போர்த்தொழில் வல்ல வழதிக்கு அஞ்சி, அரிய திறைப் பொருளைப் பகைவர் கொடுப்பதுபோல, தமர் கொண்டு வந்து கொடுக்குமாறு குடி பழிக்கு அஞ்சி மடலூர்ந்த தலைவனுக்கு வரைந்து கொடுத்தனர். வரைவு முறைகளில் ஒன்றாக இல்லாது வரைவு நடைபெறும் சூழலில் ஆண் செயற்படுத்தும் ஒரு உத்தியாக மடல் ஏறுதல் காணப்படுகிறது.

வரைவுச் சடங்கு

களவு கற்பாக வரைவு இன்றியமையாததாகிறது. பிரிவுத் துன்பத்தால் வந்திருக்கும் பெண்ணின் வாழ்வில் வரைவு மகிழ்வு தரும் செயலாகும் பெண்ணின் அடுத்தக்கட்ட வாழ்வை நகர்த்தும் நிகழ்வு. வரைவிற்கு முன் தமர் உடன்பட்டவுடன் பெண்கேட்டு வரும் சடங்கு நடைபெறுவதைக் கலிப்பாடல் குறிப்பிடுகின்றது.

நெறி அறி செறிகுறி புரிதிரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ

தகைமிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனமாக

சேய் உயர் வெற்பனும் வந்தனன் (கலித்தொகை, பா. 39)

நூல் நெறி அறிந்த முகூர்த்த நாளை நாள் தப்பாது குறிக்கும் காலக் கணியனை முன்னாகக் கொண்டு சான்றோர் சூழ தலைவன் மணம் பேசி வந்ததை இப்பாடல் குறிப்பிடுகின்றது. இப்பதிவானது காலத்தால் பிந்தைய கலித்தொகை நூலில் காணப்பெறுவதால் காலத்தால் ஏற்பட்ட இடைச் செருகலாகவும் இருந்திருக்கலாம். பிற அகப்பாடல்களில் தெய்வ வழிபாடு கட்டுவிச்சி முதலானோரே காணப்படுகின்றனர். வரைவுச் சடங்கு சிலம்பு கழிதல் முதலானவை பெண்களே நடத்தியுள்ளனர் என்பதை இதன் வழி அறிய முடிகிறது.

வரைவு நிகழும் முன் வீட்டை அலங்கரிப்பதும் சுத்தம் செய்வதும் வழக்கமான செயலாகும். சங்க காலத்திலும் திருமணச் சடங்கு நடை பெறும் விதத்தை அகநாநூற்றுப் பாடல்கள் விரிவாக விளக்குகிறது.

மகளுக்கும் ஒரு நல்ல நேரம் வந்தது. அந்தப் பெண்ணின் எழில் பார்த்து குணநலன் பார்த்து மணம் பேசி முடிக்க ஒருவன் முன் வந்தான். அன்னையோ, அவனைப் பற்றி அவன் பிறந்த வீட்டைப் பற்றி அறிந்த பின்பு காதல் மணம் ஈடேறச் சம்மதித்தான். (சங்கஇலக்கியத்தில் பன்முகப் பார்வை, பக். 146)

அன்னை மகளின் மீதுள்ள அக்கறையால் செயல்பட்ட விதத்தை இவ்வாசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளார். புள் நிமித்தம் பார்த்து வரிசையாகப் பந்தக்கால்களை நட்டு குளிர்ந்த பெரிய பெரிய பந்தலினை அமைத்தனர். அப்பந்தலில் புதிய மணலைக் கொண்டு வந்து பரப்பினர். மனை முழுதும் விளக்கினை ஏற்றி மாலைகளைத் தொங்க விட்டனர்.

... தெள் ஒளி

அம்கண் இருவிசம்பு விளங்க திங்கட்

சகடம் மண்டிய துகள்தீர் கூட்டத்து (அகநானூறு, பா. 136)

திங்களைத் தீமையற்ற சிறந்த புகழையுடைய உரோகிணி வந்து கூடும் நன்னாள் வரைவு நிகழும் நாளாகும். பொழுது புலர்ந்ததும் வரைவு சடங்கிற்கு முன்னதாகக் கடவுளை வழிபடுவர். வதுவை மேடையில் மணமுழவுடன் முரசம் முழங்க மணஞ் செய்து வைக்கும் முதிய மங்கல மகளிர் தலையில் நிறை நீர்க் குடத்தினைச் சுமந்தவராய்க் கைகளில் மண்டை எனும் கலத்தினை ஏந்தியவராய் ஒருங்குக் கூடி வரைவுக்கு முன் தருவனவும், வரைவுக்குப் பின் தரும் பொருள்களையும் முறை முறையாக வழங்கினர்.

புதல்வர் பயந்த திதலை அவ் வயிற்று

வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி,

கற்பினின் வழாஅ, நற்பல உதவிப்

பெற்றோற் பெட்கும் பிணையை ஆக! (அகநானூறு, பா. 86)

மங்கல முதுமகளிர் தலைவிக்கு மண நீராட்டினர், தலைவியின் பேரழகினைப் பார்த்த புதல்வனைப் பெற்ற தூய அணிகள் அணிந்த புதல்வனைப் பெற்ற பெண்கள் நால்வர் கூடி நின்று 'கற்பினின்றும் வழுவாது நல்ல பலவற்றினும் உதவியாக இருந்து, நினை மனைவியாகப் பெற்ற நின் கணவனைப் பேணிக் காக்கும் பெரு விருப்பத்தை உடையை ஆகுக' எனக் கூறி வாழ்த்தினர்.

நீரோடு சொரிந்த ஈர்இதழ் அல்

பல் இருங் கதுப்பின் நெல்கொடு தயங்க (கலித்தொகை, பா. 186)

நீரோடு குளிர்ந்த இதழ்களையுடைய மலர்களை நெல்லுடன் கலந்து அவளது பலவாகிய கூந்தலையுடைய தலையிலே தூவினர் இவ்வாறாக வதுவையும் நடந்து முடிந்தது. மேற்கண்ட வரைவுச் சடங்குமுறை மருத திணையில் நடைபெறும் நிகழ்வாகும். குறிஞ்சி நிலத்தில் வேங்கை மரத்தடியில் திறந்த வெளியில் வரைவு நடைபெற்றது. நெய்தல் நில தலைவனொருவன் நெய்தல் பூக்களுடன் ஏனைய பூக்களையும் சூடிக் கொண்டு வரைய வந்ததைப் (அகம். 400) பதிவு செய்கின்றது. முல்லை நில மக்களின் வரைவுச் சடங்கில் புதுமண் கொண்டுவந்து பரப்பி இல்லத்தைச் செம்மண் பூசி, தெய்வமாகப் பெண் எருமையின் கொம்பினை வைத்து வழிபட்டனர். அவ்வாறே நெய்தல் நில மக்கள் 'சுறவுக்கோடு நட்டுத் தெய்வம் பரவும் வழக்கம்' இருந்தமையைக் காணமுடிகிறது. இதனை திணை சார்ந்த வழிபாடுகளாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம்.

முடிவுரை

மேற்கண்ட ஆய்வுத் தரவின் வழியாக சங்ககால ஆண், பெண் வாழ்க்கையில் களவு சமுதாயத்தினரால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருந்தது. காமப் பருவமெய்திய ஆண், பெண் ஒருவரோடொருவர் விதியால் கூட்டப்பெறும் இன்பத்திற்குத் தடையாகப் பிரிவு காணப்பட்டது. பிரிவுத் துயரம் பெண்ணின் வாழ்க்கையில் உள்ளத்திலும் மேனியிலும் இன்னாமையை ஏற்படுத்தியது. இதனால் நிகழும் இற்செறிப்பு துன்பத்தைத் தாங்க இயலாதமையால் உடன்போக்கு, அறத்தொடு வரைதல் நிகழ்ந்தது. அறத்தொடு நின்றலில் வரைவு முறைகள் திணைமரபு சார்ந்து நிகழ்ந்தது. புதல்வனைப் பெற்ற முதுப்பெண்டிர் வரைவு சடங்கு நிகழ்த்துவதும், கற்பு நெறி தழுவாது வாழ்பெண்ணிற்கு அறிவுறுத்துவதும் ஆண் மைய சமுதாயத்தின் வெளிப்பாடு ஆகும். களவில் நீடிப்பது சமுதாயம் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. களவு கற்பாதலே சமுதாய ஒழுக்கம். அதற்கு சமுதாயத்தால் அங்கீகரிக்கப்படும் பண்பாட்டு ஒழுக்க முறையாக வரைவு மற்றும் உடன்போக்குக் காணப்பட்டது. பருவமெய்திய பெண்ணின் சுதந்திரத்திற்குத் திணைசார் தொழில் அடிப்படையாகக் காணப்பட்டது. களவு வாழ்க்கைக்கும் கற்பிற்கும் பெண்ணின் உள்ள மாறுபாடுகள் வாழ்க்கையில் முக்கியத்துவம் வகித்ததை அறியமுடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] இளம்பூரணர். *தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2010.
- [2] சண்முகராணி, ப. *சங்க இலக்கியம் உணர்த்தும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2018.
- [3] சந்திரசேகரன், இரா. *சங்க இலக்கியம் பன்முகப் பார்வை*. மகாகவி பாரதியார் நூலகம், கோயம்புத்தூர், 2001.
- [4] சுகன்யா, கோ. *குறுந்தொகையில் இலக்கிய மரபுகள்*. தமிழ்ச்சாரல், சென்னை, 2007.
- [5] சுமதி, பெ. “ஒப்பியல் நோக்கில் அகநானூறு – காதாசப்தசதியில் தோழியின் மனித நேயம்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ்*, ISSN: 2454-3993, மலர்-1, இதழ் – 1, ஜூலை 2016.
- [6] செயபால், இரா. *அக நானூறு மூலமும் உரையும் I*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2004.
- [7] செயபால், இரா. *அக நானூறு மூலமும் உரையும் II*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2004.
- [8] தட்சிணாமூர்த்தி, அ. *ஐங்குறு நூறு மூலமும் உரையும் I*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2004.
- [9] தனலெட்சுமி, க. “சங்க இலக்கியத்தில் பெண் வாயில்களின் ஆளுமைப் பண்புகள்.” *தமிழ் ஆய்வு ஆராய்ச்சியின் சர்வதேச நடுவர் இதழ்*, ISSN: 2582 – 5313, தொகுதி – 2, இதழ் – 1, மார்ச் 2020.
- [10] நாகராஜன், வி. *குறுந்தொகை மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் சென்னை, 2004.
- [11] பாலசுப்ரமணியம், கு. வெ. ‘நற்றிணை மூலமும் உரையும்’ நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2004.
- [12] பிரேமா, இரா. *குறுந்தொகை மூலமும் உரையும்*. அருணா கிராபிக்ஸ் சென்னை, 2012.
- [13] பொன்னுசாமி, மு. *சங்க இலக்கியத்தில் காதல் மெய்ப்பாடுகள்*. இந்து பதிப்பகம், கோயம்புத்தூர், 1999.
- [14] மங்கையர்க்கரசி, கு. *அக இலக்கிய கோட்பாடுகள்*. கலைச்செல்வி பதிப்பகம், சென்னை, 1999.
- [15] மாணிக்கனார், வ. சுப. *தமிழ் காதல்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2014.
- [16] மாதையன், பெ. *சங்க இலக்கியத்தில் குடும்பம்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 2012.
- [17] முருகு, வி. “அகநானூறு தோழிக் கூத்து உணர்த்தும் வாழ்வியல் நெறிகள்.” *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, ISSN: 2320 – 2882, தொகுதி-10, இதழ்-12, டிசம்பர் 2022.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

[18] அ. விஸ்வநாதன். கலித்தொகை மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2004.

References

- [1] Ilamburanar. *Tholkappiyam porulathigaram*. Saratha Pathippagam, Chennai, 2010.
- [2] Sanmugha Rani, Pa. *Sanga illakiyam Unarthum Vazhviyal Sinthanaigal*. New Century Book House, Chennai, 2018.
- [3] Chandrasekaran, Ra. *Sanga llakiyam Panmugapparvai*. Magakavi Bharathiyar Noolagam, Coimbatore, 2001.
- [4] Suganya, Ko. *Kurunthogaiil Illakkiya Marabugal*. Tamil Charal, Chennai, 2007.
- [5] Sumathi. P. “Oppiyal Nokkil Ahananooru Kathasapthasakill Thozliin Manithaneyam.” *Shanlax Pannatu Tamizhiyal Aavithazl*, ISSN: 2454-3993, Malar 1, Ithal 1, July 2016.
- [6] Jeyapaul, Ra. *Ahananooru Moolamum Uraium I*. New Century Book House, 2004.
- [7] Jeyapaul, Ra. *Ahananooru Moolamum Uraium II*. New Century Book House, 2004.
- [8] Thatchinaamoorthi, A. *Ainkurunooru Moolamum Uraium Book 1*, NCBH, 2004.
- [9] Dhanalekshmi, K. “Sanga Ilakiyathil Penvailgalin Aazhumai Panbugl.” *Tamil Aaviu Aaratchiein Sarvathesa Naduvar Ithal* (IRJTSR) E – ISSN: 2582 – 5313, Thoguthi -2, Ithal – 1, March 2020.
- [10] Nagarajan, V. *Kurunthogai Moolamum Uraium*. New Century Book House, 2004.
- [11] Bala Suppiramaniam, Ku. Ve. *Nattinai Moolamum Uraium*. New Century Book House, 2004.
- [12] Prema, Ra. *Kurunthogai Moolamum Uraium*. Aruna Graphics, Chennai. 2021.
- [13] Ponnusamy. *Sanga Illakiyathil Kadhal Meippadugal*. Indhu Padippagam, 1999.
- [14] Mangairkarasi, Ku. Agha Illakkiya Kotpadugal. Kalaiselvi Pathippagam, Chennai, 1999.
- [15] Manikanar, Va. Su. pa. *Tamil Kadhal*. Saratha Pathippagam, Chennai, 2014.
- [16] Maathaiyan, Pe. *Sanga Kudumbam*. New Century Book House, 2012.
- [17] Murugu, V. “Ahananooru Thozhik Kuutu Unarthitum Vazhviyal Nerigal.” *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, ISSN: 2320 – 2882, Volume – 10, Issue -12, December 2020.
- [18] Viswanathan, A. *Kalithogai Moolamum Uraium* NCBH, 2004.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன் / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம்

பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.